

АБАЙДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ РУХАНИ МҰРАСЫ

Токмурзаева Н,С,

Әжинияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты магистратура (қоспа тәлім) бөлімі, 1-курс магистранты

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677686>

Аннотация. Бұл мақалада қазақтың ұлы ойшылы, ақын және ағартушы Абай Құнанбайұлының көзқарастары қарастырылады. Оның философиялық, әлеуметтік және ағартушылық идеялары қазақ қоғамының рухани дамуына зор ықпал етті. Абай өз заманындағы білім мен ғылым, адамгершілік, әділеттілік және еңбектің маңыздылығын насихаттап, жастарды кемелдікке жетуге шақырды. Бүгінгі таңда да Абайдың көзқарастары өзектілігін жоғалтқан жоқ.

Кілт сөздер: Абай Құнанбайұлы, көзқарас, білім, ғылым, адамгершілік, әділеттілік, еңбек, философия, тәрбие, рухани мұра.

Тірек сөздер: парасат, ойшыл, кемелдік, даналық, ізгілік, әділет, имандылық, ұлттық сана, мораль, руханият.

Annotation: This article examines the views of the great Kazakh thinker, poet, and educator Abai Qunanbaiuly. His philosophical, social, and educational ideas significantly influenced the spiritual development of Kazakh society. Abai emphasized the importance of knowledge, science, morality, justice, and labor, urging young people to strive for self-improvement. Even today, his views remain highly relevant.

Keywords: Abai Qunanbaiuly, views, knowledge, science, morality, justice, labor, philosophy, education, spiritual heritage.

Supporting words: wisdom, thinker, perfection, insight, virtue, justice, faith, national consciousness, morality, spirituality.

Абай Құнанбайұлы – қазақ халқының мәдениеті мен руханиятына өлшеусіз үлес қосқан ұлы ойшыл. Оның көзқарастары тек өз дәуірімен шектелмей, болашақ ұрпаққа да үлгі болып келеді. Ол қоғамдағы әділетсіздікті, білімге немқұрайдылықты, еңбексіздікті қатты сынға алды және қазақ халқын кемелденуге, озық өркениеттің қатарынан көрінуге шақырды.

Абай және білім мәселесі. Абай жастарды білім мен ғылымға жетеледі. Ол надандық пен қараңғылықты қоғамның ең үлкен кемшілігі деп білді. "Ғылымсыз адам – хайуан" деген сөзі оның білімге деген көзқарасын айқын көрсетеді. "Ғылым таппай мақтанба" өлеңінде Абай жастарға ғылым мен еңбекті бірінші орынға қоюды өсиет етті. Ол бес асыл қасиетті атап көрсетеді:

Талап – алға ұмтылу, үйренуге құлшыныс.

Еңбек – еңбексіз табыс болмайды.

Терең ой – ойлану, іздену, ақылға жүгіну.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Қанағат – барға шүкір ету, ысыраптан сақтану.

Рақым – адамгершілік пен мейірімділік.

Бұл қасиеттерді бойына сіңірген адам ғана кемелдікке жете алады деп санайды. Абайдың адамгершілік пен моральдық көзқарастары. Абай адамзат баласының бойында әділеттілік, мейірімділік, рақымшылық сияқты қасиеттер болуы керек деп есептеді. Оның "Толық адам" концепциясы осы идеяның негізін құрайды. Абайдың ойынша, толық адам болу үшін ақыл, жүрек және қайрат бірдей болуы тиіс.

Абайдың "Қара сөздері" де оның адамгершілік туралы ойларын терең көрсетеді. Отыз сегізінші қара сөзінде имандылық пен әділдікті сақтаудың маңыздылығы айтылады.

Абайдың еңбек пен әділеттілік туралы ойлары. Абай еңбек етуді адамның ең негізгі парызы деп білді. "Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей" деген өлең жолдары еңбекқорлықтың маңызын көрсетеді. Ол жалқаулық пен еріншектікті ең үлкен жау деп санап, "Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын" деп ескертеді.

Сонымен қатар, Абай әділдікті, адалдықты жоғары бағалады. Ол парақорлықты, әділетсіздікті сынап, қоғамның дамуы үшін адал еңбек ету қажеттігін айтады.

Абай Құнанбайұлының көзқарастары – қазақ халқының рухани дамуының негізі. Оның білім, адамгершілік, әділеттілік пен еңбекке қатысты ойлары бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Сондықтан Абайдың мұрасы – болашақ ұрпаққа аманат. Оның көзқарастарын түсіну, өмірде қолдану – әрбір саналы адамның парызы.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Абай Құнанбайұлы. "Қара сөздер"
2. Абай Құнанбайұлы. "Өлеңдер мен поэмалар"
3. Мұхтар Әуезов. "Абай жолы" (роман-эпопея)
4. Қасқабасов С. "Абайдың философиялық көзқарастары"
5. Нұрғалиев Р. "Абай және қазіргі заман"